

JONLI SO‘ZLASHUV NUTQIDA SO‘Z TARTIBI

Ulug`murodov Oybek

*Samarqand davlat universiteti Filologiya fakulteti "O`zbek tili va adabiyoti"
yo`nalishi II-kurs magistranti*

Улугмуродов Ойбек

*Самаркандский государственный университет Филология факультет
«Узбекский язык и литература» II год магистра исполнительского
мастерства*

Ulugmurodov Oybek

*Samarkand state university Philology faculty "Uzbek language and literature"
II-year master's degree in performance*

Annotatsiya: Maqola jonli nutning turli ko`rinishlari va bunda so`z tartibi haqida ma'lumot beradi. Dialoglarda so`zlarning kommunikativ vazifasi, qo`llanilish darajasi ko`rsatib o`tilgan. Nasr va jonli nutning farqlari keltirilgan. Inversiya, Jonli nutqda inversiyadan qay darajada foydalanilishi aytib o`tilgan. Insonlar o`rtasidagi jonli suhbatlar so`z tartibi jihatidan tahlil qilingan.

Annotation: The article created conditions for different forms of live speech and word order. In dialogues the communicative functions of words are shown at the level of application. The differences between prose and live speech are given. Inversion is mentioned in the Live Speech on the extent to which inversion is used. Live conversations between people are analyzed in terms of word order

Аннотация: В статье созданы условия для различных форм живой речи и порядка слов. В диалогах коммуникативные функции слов проявляются на уровне приложения. Приведены отличия прозы от живой речи. Инверсия упоминается в Живой речи о степени использования инверсии. Живые разговоры между людьми анализируются с точки зрения порядка слов

Kalit so`zlar: Jonli nutq, dialog, so`z tartibi, to`g`ri va o`zgargan so`z tartibi (inversiya), gap bo`laklari.

Ключевые слова: живая речь, диалог, порядок слов, правильный и измененный порядок слов (инверсия), части речи.

Keywords: Live speech, dialogue, word order, correct and changed word order (inversion), parts of speech.

Ma'lumki, so'zlashuv nutqining xarakterli xususiyatlaridan biri nutq jarayonida gaplarning yetarli darajada shakllanmaganligi va elliptic xarakter kasb etishidir. So'zlashuv nutqi jarayonida oldindan tartib bilan gapirishni rejalashtirish, o'ylash moment yo'qdir. Suhbatdoshlarning fikrlashishi jarayonida ma'lum nutq shaklini tayyorlash, nutqiy faktorlarni jamg'arish uchun vaqt qolmaganligi sababli qanday to'g'ri kelsa, shunday gapirishga to'g'ri keladi. Bu jarayon ham ma'lum darajada ma'no tomonini ko'rsatib beradi. Shuning natijasida so'zlashuv uslubiga xos so'zlar tartibi vujudga keladi. Nutqiy qisqalikni va shuningdek, ortiqchalik ham vujudga kelaveradi. Bularning sababi shundan iboratki, so'zlashuv nutqi oldindan mukammal reja asosida yaratilmaydi.

O'zbek, rus tilshunosligi va turkologiyada so'zlashuv nutqidagi so'zlar tartibiga bag'ishlab ayrim ishlar qilingan. Bu ishlarda so'zlashuv uslubining o'ziga xos xususiyatlari ochib berilgan. Bilamizki, til to'xtab turmaydi, doimo harakatda. Shunga ko'ra yangi jarayonlar yuzaga kelaveradi.

Gapdagi so'zlar tartibining o'zgarishi gap bo'laklarining turlariga, Grammatik holatiga ta'sir qilmasa-da, gap mazmuniga, ottenkasiga, yo'nalishiga ta'sir qiladi. So'zlashuv nutqining diologik holati, vaziyat va emotsionallik ta'sirida gapda bo'ladigan buzilish so'zlovchilar tomonidan beriladigan so'roqqa ham bog'liqdir. Suhbatdoshning mavqeyi, fikrlashiga qarab so'zlovchi turli xil savollar beradi, u orqali turli xil fikrlarni aniqlaydi. Shunga ko'ra, so'roqlar quyidagi fikr-mulohazalarni aniqlash uchun xizmat qiladi.

1. So'zlovchining maqsadi va niyati haqida xabarni aniqlashga xizmat qiladi. Shu jarayonda suhbatdoshlar bir-birining idrokini, fikrini, orzu-istagini, rejalarini, taklifini, talabini, maslahatini, bilib oladi:

Obid: Magistraturaga kirish qiyinmi?

Zafar: Qiyinmas, sertifikatning bo'lsa. Meh ham tayyorlanyapman anchadan beri. Nasib qilsa, kiraman shu yil.

2. So'zlovchining axboroti, nutq so'zlayotgan vaqtdagi holati aniqlanadi. Bunda suhbatdoshlar xabarni hozirgi paytdagi vaziyatini aniqlash bilan kimningdir so'zini yetkazishga, o'zi, suhbatdoshi yoki uchinchi shaxs haqida xabar berishga harakat qiladi:

Bobir: O'tibdimi Navro'zbek kechagi imtihonidan, Islom?

Islom: O'tgan, olibdi bahosini u.

Bobur: Qanday guruhdagilarning o'qishi?

Islom: Ancha yaxshilandi hammasi.

3. So'zlovchining kundalik muomalada ishlatadigan so'roqlari bo'ladi. Bunda suhbatdoshlar tashakkuri, kechirimi, diqqatini tortishi, salomlashishi, tanishishi o'z ifodasini topishi mumkin.

4. So'zlovchi xabar olish va vaziyat xarakteristikasini olish uchun harakat qiladi.

5. Oddiy reaksiyalarni ifodalaydi. Suhbatdoshlar roziligi, tasdig'I, so'rog'I va boshqa shu kabilar namoyon bo'ladi.

Ana shu kabi yuqorida ko'zdan kechirilgan omillar asisida so'zlashuv nutqiga xos so'zlar tartibini o'rganish dolzarb masalalardan biridir

So'zlashuv nutqida suhbatdoshlarning erkin fikr almashishi amalga oshiriladi. Bu erkin holat inversiya uchun imkon tug'diradi. Inversiya to'g'ri tartibning o'zgarishi bilan yuzaga keladi.

Inversiya mantiqiy urg'u bilan mustahkam bog'liqdir. Mantiqiy urg'u gapdagi so'zlardan yo so'z birikmalaridan birining boshqalariga nisbatan alohida aytilishidir. Hozirgi o'zbek tilida mantiqiy urg'u gapning umumiy yo'nalishiga ta'sir etadi. Bunda intonatsiya va inversiyaning o'rni katta. O'zaro nutqiy aloqada intonatsiya muhim rol o'ynaydi. So'zlashuv nutqida intonatsiya har xil imotsanal-ikspressiv ottenkalarni berish vositasi bo'lib xizmat qilish bilan birga ifoda maqsadiga ko'ra gaplarni farqlash, Grammatik ma'nolarni chegaralash maqsadida ishlatiladi. Ma'lumki, so'zlashuv nutqida til taraqqiyotining umumiy tendensiyasi

aks etadi. Ko'pgina gaplarda, ayniqsa, so'roq, inkor gaplarda so'zlashuvlarning to'g'ri tartibini saqlashga intilish seziladi. Bu holni so'roq yuklamasi vositasida tuzilgan so'roq gaplarda ko'ramiz. So'roq gaplar so'zlashuv nutqining dialog shakli uchun xarakterlidir. Shunday ekan, dialogdagi so'roq gaplar mantiqiy tuzilishi va undagi so'z tartibi nuqtayi nazaridan baland yoki tinch aytiladi. Bunday holat sof so'roq gaplar ishtirok etgan dialoglarda bo'ladi.

Zokir: Sizga kitob kerakmi?

Azizbek: Yo'q.

So'roq gaplar turli intanatsion xususiyatlarga egadir. So'roq gapda so'roqni ifodalovchi liksik, Grammatik vositalar bo'lmaganda, intanatsiya asosiy rol o'ynaydi.

Alibek: Yomg'ir yog'yapti.

Obid: Bugun ham yomg'ir yog'yapti?

So'zlashuv nutqidagi so'roq gaplar ba'zan imotsional yuk tashiydi. Bunday so'roq gaplarda suhbatdoshlar uvun muhim bo'lgan fikr elementi ajratib ko'rsatiladi va gap ritorik so'roq gap xarakterida bo'ladi. Ko'pincha so'zlashuvchining o'zi javob qaytaradi.

Men nega shaharda yuribman? Olimbek(o'zi yolg'iz): Ota-onamning yuzini yerga qaratishgami?

So'zlashuv nutqida buyruq gaplarning mazmun turlari intonatsiya orqali farqlanadi. Tez temp bilan aytuvchilar buyruq gaplar nutqida qat'iy buyruq, man etish kabi ma'nolarni bildiradi.

--Voy, aka, nega jo'natar ekanman.

--Jo'nat, dedim, jo'nat!

O'rtacha temp bilan aytiluvchi buyruq gaplar iltimas, nasihat, maslahat, ruhsat, taklif ottenkalarini ifodalaydi.

--Ey, Nima qilasan shuncha kitoblarni! Yarmini qoldir shu yerda. Ana joy, shu, xo'p?

So‘zlashuv nutqidagi talaffuz etishning kuchi yozuvda undov belgisi bilan ifodalab bo‘lmaydi, lekin intonatsiyaning xarakteri so‘zlar tartibi va muallifning izohlari bilan gapning balandroq talaffuz etilishi orqali ifodalanadi.

Aziz, hech bo‘lmasa yegulik tayyorla. Qanaqa noshudsan.

Keltirgan misollarda so‘zlashuvchining xabar berayotgan faktlarga va real voqelikka munosabati ifodalangan. Diologlardagi javob darak gaplarda ham, so‘roq gaplarda ham, undov gaplarda ham fikrning harakatini yangidan boshlang‘ich holatga qaytarishdan iboratdir. Ana shu jarayonda kuchli intonatsiya ta’siri so‘zlashuv nutqida inversiya vujudga keladi. Inversiyada gap tarkibidagi so‘z yoki birikmaning odatdagi o‘rni almashadi. Chunonchi, gapning kesimi ega yoki ikkinchi darajali bo‘laklar o‘rniga o‘tib qoladi. So‘zlashuv nutqida adabiy tildagiga nisbatan inversiya hodisasi kuchlidir. Bo‘laklari inversiyaga uchragan gaplar to‘g‘ri tartibdagi qaraganda ko‘proq ajralib turadi. Va diqqatni ko‘proq o‘ziga jalb etadi.

So‘zlashuv nutqining diologik xarakteri gapda so‘zlarning to‘g‘ri tartibini o‘zgartirishga olib keladi, Shu yo‘l bilan suhbatdoshning harakat holatiga diqqat tortiladi. Shu jarayonda asosiy reaksiyani qo‘zg‘ovchi bo‘laklar bosh qismiga o‘tkaziladi. Umuman so‘zlashuv nutqidan so‘zlovchi suhbatdosh uchun eng zarur deb bilgan ma’lumotni, muhim narsa, hodisani oldin unga zarur bo‘lmagan ma’lumotlarni qo‘shimcha izohlarni, daf’atan esga kelib qolgan gapini keyin aytadi.

Ajoyib tadbir bo‘ldi bugun stadionda.

Tushunmadi qancha tushuntirsam ham unga.

Rosa ishladi Vohidlarning uyida.

Qayta imtihon ekan ertaga sakkizda.

Turkolog N.A.Baskakov ta’kidlaganidek, suzlashuv jarayonida actual bo‘lmagan bo‘laklar kesimdan keyinga, aktual bo‘laklar kesimdan oldinga o‘tkaziladi. Bu narsa so‘zlashuv nutqi uchun xarakterli holdir. So‘zlashuv nutqiga xos so‘zlar tartibi haqida tilshunos V. I. Vakurov shunday yozadi: “So‘zlashuv nutqida inversiya gapning ma’nosiga emas, imotsional tomonini ham kuchaytiradi. Inversiya turkey tillar, jumladan, o‘zbek tili so‘zlashuv nutqida sezilarli darajada qo‘llanilmoqda. Bu narsa adabiy tilimizda turli xil janr uslublarning ruvojlaniishi

bilan bog‘liq. Demak, jonli so‘zlashuv nutqida adabiy tildagi kabi gap bo‘laklarining to‘g‘ri tartibini va inversiyani uchramiz. Gapni uyushtirishda so‘z tartibi turli funktsiya bajaradi. So‘zlar tartibi Grammatik rol o‘ynaydi va gapning sintaktik tuzilishini belgilaydi. Gapda so‘zlarning to‘g‘ri tartibi mantiqiy Grammatik bo‘lak va nutqiy talabga binoan buziladi. So‘zlar tartibining o‘zgarishi natijasi so‘zlarning Grammatik munasabati o‘zgarsa, tartib Grammatik funktsiyasini bajargan bo‘ladi.

Qiyoslaymiz:

Yoshlar o‘qir kitobni .

O‘qir yoshlar kitobni.

Agar so‘zlar tartibining o‘zgarishi gapga qo‘shimcha ma’no otkalarini yuklasa, bunda tartib uslubiy vazifani bajargan bo‘ladi. Gapdagi biror so‘zga mantiqiy urg‘u tushib, so‘z birinchi rejaga o‘tkazilsa, ma’no ahamiyati oshadi.

Biz hozircha tayyormiz, Akmal nima derkan.

So‘zlashun nutqida inversiya ko‘p uchraydi. Bu hol so‘zlashuv nutqida erkin tartib ustun ekanini ko‘rsatadi.

Bosh bo‘laklar tartibi. So‘zlashuv nutqida ham ega va kesimning odatdagi tartibini ko‘ramiz. Odatdagi tartibga ko‘ra ikki sastabli soda gaplarda, shuningdek, qo‘shma gaplarda avval ega, so‘ng kesim keladi.

Sodiqning o‘zi shu topshiriqni bajardimi?

Kim boradi deysiz?

Asrora oshpaz qizga qichqirdi. Lekin so‘zlashuv nutqida diologlarda ba’zi gaplarning ega va kesim inversiyaga uchraydi. Natijada avval kesim, keyin ega keladi.

Yo‘qolmasin elda diyonat.

Tugadi barcha tashvishlar

Eganing postpozitiv holatida kelishi orqasida ba’zan tushib qoladi. Lekin shunda ham ma’noga putur yetmaydi.

Ishonsam shunday qilardim. Ishonmasam...

Kesimning egadan oldin kelishi bilan gapdagi so‘zlarning to‘g‘ri tartibi keskin o‘zgaradi. Natijada suhbatdoshning harakat va holatiga diqqati tortiladi. Ega va

kesimning inversiyasi diolog ishtirokchilarining imotsional nutqida suhbatdoshlarning ichki ruhiyati va ichki kechilmalariga bog‘liq holda yuz beradi.

Do‘stimga oson, boshqalarga oson tuyiladi bu savollar.

Buyruq va undov gaplarda kesim odatda egadan oldin keladi.

Ikkinchi darajali bo‘laklar tartibi

So‘zlashuv nutqida ikkinchi darajali bo‘laklar ham yozma nutqdagi nutqdagi kabi xususiyatlarga egadir. Ikkinchi darajali bo‘laklar so‘zlashuv nutqida ham yozma nutqda ham ikki sostavli gaplardagi bosh bo‘laklardagiga nisbatan kelish o‘rni har xil bo‘ladi.

1. Ikkinchi darajali bo‘laklar bilan ega sostavini tashkil qilsa, bunda egadan avval kesim keladi. Bizning shahar—chiroyli oila

2. Ikkinchi darajali bo‘laklar bosh bo‘laklar bilan birga kesim sastavini tashkil qilsa, ega va kesim orasida keladi.

Sen oxirgi paytlarda judayam kuchli tayyorlanyapsan.

3. Shaxsi noaniq, shaxsi umumlashgan bir sastovli gaplarda ikkinchi darajali bo‘laklar kesim oldidan keladi. Va u bilan kesim sostavini tashkil qiladi. Rasmni ruchka bilan chizib bo‘lmas.

Lekin suhbatdoshlarning o‘zaro fikr almashunuvi jarayonida imotsional moment kuchli bo‘lsa, yuqorida ko‘rganimiz ikkinchi darajali bo‘laklarning to‘g‘ri tartibi buzilib, inversiya ro‘y beradi. So‘zlovchi biror obyektни aniqlamoqchi bo‘lsa, to‘ldiruvchini o‘zi tobe bo‘lgan so‘zdan keyin keltirishga harakat qiladi. Natijada to‘ldiruvchi kesimdan keyingi o‘rinni egallaydi. Otsang-chi menga shu koptokni.

Yo‘q, yo‘q, bormaydi hech qayerga. Bormayman hech qayerga.

Nima bo‘lardi bugina pul?

Kim aytdi bu gaplarni?

So‘zlashuv nutqida so‘zlovchi o‘rin-payt, sabab, maqsad kabi holler bilan bog‘liq bo‘lgan tushunchalarni ma’ni jihatdan ta’kidlab ajratib ko‘rsatish maqsadida holni o‘zi tobe bo‘lgan kesimdan keyin keltiradi.

Topadi bu savolga javobni bugunoq.

Qoshiqni yashirdi menga ko‘rsatmay.

Hol inversiyasi qo'yidagi holatlarda yuz beradi:

A) Holni fe'l kesimdan keyin keltirish bilan;

Boramiz darsga tushdan so'ng.

B) Holli gap oxirida boshqa gap bo'laklaridan ajratgan holda keltirish bilan;

Daftalarimning barchasi kecha bor edi xonada.

Agar gap tarkibida bir necha hol ishtirok etgan bo'lsa, ularning hammasini ham kesimdan keyin keltirib ajratib ko'rsatish mumkin.

U gapirib berdi, yig'lab, dodlab bugun.

Holni fe'l kesimdan keyin ajratib berish orqali so'z ma'nosi bo'rttirib ko'rsatiladi. Gap bo'laklarining odatdagi tartibiga asosan aniqlovchi aniqlanmishdan oldin keladi. Bunday holatni yozma nutqda ham, so'zlashuv nutqida ham uchratamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'rta maxsus va oily ta'lim "O'zbek tili" darsliklari;
2. Paryadok slov v ruskom yazike";
3. Bozorboy O'rinboyevning doktorlik dissertatsiyasi.
4. Bozorboy O'rinboyev "Hozirgi o'zbek nutqi va uni takomillashtirish omillari". Samarqand -2003
5. Bozorboy O'rinboyev "Hozirgi o'zbek tilining so'zlashuv uslubi". Toshkent-1991
6. Bozorboy O'rinboyev "Hozirgi o'zbek so'zlashuv nutqi". Samarqand-2006